

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI, O‘QUVCHILARNING BILIMLARINI TASHXISLASH VA BAHOLASH USULLARI BILAN QUROLLANTIRISH

Raximova Shahodat Azadovna

TDIU dotsent Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20118963>

O‘quvchilarni rivojlantirishning barcha bosqichlarida demokratik yondashuvni kuchaytirish asosida o‘qituvchilarning tashxislash va baholash funksiyalarini amalga oshirishlariga ularni tayyorlash birinchi darajali ahamiyat kasb etmoqda. O‘quvchi mehnati natijalarini tashxislash va baholashga oid mavjud tajribalarni ijobiy tomonlarini saqlab qolgan holda mazkur vazifani amalga oshirish nihoyatda zarur hisoblanadi.

Ma’lumki, amaldagi baholash tizimida o‘quvchilarning shaxsiy fikrlarini hisobga olmasdan turib, ular mehnati natijalarini aniqlash va baholash esa rivojlantiruvchi ta’lim imkoniyatlarini pasaytiradi. Ma’lumki o‘quvchilar bilimni baholash o‘quv faoliyatining muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Aynan baho o‘quv faoliyatini boshqaruvchi, natijaviylikni ifodalodasi sifatida namoyon bo‘ladi.

O‘qituvchining baholash funksiyasi bilan bog‘liq muammolar uchta muhim masalaning yechimi bilan bevosita bog‘liqdir. Ular:

1. O‘quvchilarning o‘quv muvaffaqiyatlarini qanday maqsadga asoslangan holda baholash;
2. O‘quvchilarning bilim faoliyatida birinchi navbatda nimani baholash zarurligini anglash;
3. Bahoning obyektivligini ta’minlash bilan bog‘liq ijobiy holatlar nimalardan iboratligini bilish.

Ma’lumki, bugungi kunda o‘qituvchi faoliyatiga nisbatan yangicha nuqtai nazardan qarash tajribasi vujudga kelmoqda. Xuddi mana shundan kelib chiqqam holda, zamonaviy o‘qituvchining bir qator muhim vazifalari belgilab berilishi kerak:

- a) o‘quvchilarni mustaqil bilish faoliyatiga jalb etish uchun qulay sharoit yaratish;
- b) o‘quvchilarning harakatlarini qo‘yilgan maqsad sari yo‘naltirish;
- d) mustaqil izlanish jarayonida o‘quvchilarning his-tuyg‘ulari va kechinmalarini qo‘llab-quvvatlash;
- e) har bir o‘quvchi uchun muvaffaqiyat vaziyatini vujudga keltirish;
- f) o‘quv-tarbiya jarayonida umumiy ijobiy-hissiy muhitni saqlab qolish;
- g) o‘quvchilar bilan hamkorlikda qo‘lga kiritilgan natijalarni tahlil qilish kabilar.

Shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim paradigmasiga o‘tilgach, o‘quvchilarning o‘zlashtirish darajalarini tashxislash va baholashga bo‘lgan yondashuvlar ham o‘zgaradi. Tajribalar shuni ko‘rsatmoqdiki, har bir yangi mavzu o‘tilgandan keyin o‘quvchilar bilimni yuzaki baholash usulidan voz kechish kerak.

O‘quvchilar o‘zlashtirgan bilimlarning muayyan darajasini aniqlash maqsadida o‘tkaziladigan tekshirish xarakteridagi nazorat ishlarini o‘qituvchi muayyan bosqich yakunida o‘tkazadi. Shu asosda u o‘quvchilar erishgan oraliq va yakuniy natijalari aniqlashga muvaffaq bo‘ladi. Bunda pedagoglar o‘quvchilarning o‘zlashtirganlik darajalari, o‘quv materialarining murakkabligi alohida e’tibor qaratishlari kerak. Buning uchun nazorat ishlariga qo‘yiladigan bahoni o‘qituvchi hamda o‘quvchilar mavjud vaziyatdagi natija sifatidagina qabul qilishlari

lozim. Bu baho orqali o‘quvchilarning o‘quv layoqatlari, shaxsni o‘ziga xosligini aniqlovchi vosita sifatida idrok etilmasligi zarur.

O‘qituvchilar har doim bahoning yo‘naltiruvchilik quvvatini oshirishga harakat qiladilar. Bugungi kunda o‘quvchilar bilimlarini “+”, “-” belgilari orqali baholash tajribasi ham qo‘llanilmoqda. Biroq amaldagi jurnal yuritish qoidalariga esa o‘quvchilar bilimini qo‘shimcha izohlovchilar bilan ifodalash imkonini bermaydi. Bunday izohlar o‘qituvchining o‘z daftarida aks ettirilishi lozim. Raqamli balli tizim so‘zlar bilan to‘ldiriladi. Mazkur usuldan foydalanish muayyan ko‘rsatmalar asosida cheklanmagan. Biroq o‘qituvchilar tomonidan istalmagan tarzda juda kam foydalaniladi. Chunki bunday usuldan foydalanish o‘qituvchidan qo‘shimcha vaqtni talab qiladi. Shuning uchun ham dars jarayonida ushbu usuldan foydalanishda noqulayliklar vujudga keladi. Kundalikda qo‘yilgan baholar ota-onalar uchun mo‘ljallangan izohlar ham o‘z ichiga oladi. Bu orqali o‘quvchilarning oila a‘zolari oldidagi mas‘uliyatlarini oshirishga e‘tibor qaratadi. Biroq kundalikda aks ettirilgan izohlar aksariyat hollarda salbiy xarakter kasb etadi. Salbiy qo‘zg‘atuvchilar o‘quvchilarning o‘quv mayllariga putur yetkazadi. Buning natijasida kommunikativ mayllar va ta‘sirarga tayaniladi. Har bir o‘quvchining sinfdoshlari, tengdoshlarining qanday munosabadaligi, u haqidagi tasavvurlari qiziqarli va ahamiyatlidir. Salbiy qo‘zg‘atuvlardan foydalanilgan holda o‘quvchilarning mayllariga putur yetkaziladi.

O‘quvchilarni o‘z-o‘zlari bilan musobaqalashishiga odatlantirish usulidan foydalanish ham alohida pedagogik qiymatga ega. Bunda o‘quv haftasida o‘quvchilar so‘zlar vositasida ifodalangan baho oladilar. Bu baho “yaxshi” yoki “yomon” so‘zlar orqali ifodalanadi. Agar o‘tgan hafta mobaynida o‘quvchilarning o‘zlashtirish darajalari pasaysa, ular musobaqada yutqazgan hisoblanadilar. Bunday muvaffaqiyatsizlikka hattoki, a‘lochi o‘quvchilar ham duch kelishlari mumkin. Bo‘sh o‘zlashtiruvchi o‘quvchilar yaxshiroq ishlaganlari taqdirdagina yutuqqa erishadilar. Bunday musobaqalarda barcha o‘quvchilar uchun bir xil sharoitda ega bo‘ladilar. Mazkur musobaqalar o‘zlashtirish uchun emas, balki o‘zlashtirish darajasini yaxshilash uchun tashkil etiladi..

O‘quvchilarning o‘zlashtirish darajalarini nazorat qilish jarayoni bir qator ko‘rsatkichlarga ega. Nazorat deganda, faoliyat va uning natijalari haqida axborot olish tartibi tushuniladi. Ushbu tadbir teskari aloqani ham ta‘minlaydi. Amalga oshiriladigan nazorat turlari quyidagilardan iborat bo‘lishi mumkin. Ular:

1. Og‘zaki nazorat – bunda yakka va ommaviy tarzda so‘rovlar misol bo‘la oladi. To‘g‘ri javoblar o‘qituvchi tomonidan aniqlanadi, sharhlanadi. Nazorat jarayonida o‘quvchiga baho qo‘yiladi.

2. Yozma nazorat – bunday nazorat ishlari yozma xarakterga ega bo‘lib, diktantlar, muloqot matnlari, insholar, bayonlar, yozma yakuniy nazorat ishlari kabi shakllarda amalga oshiriladi. Mazkur nazorat ishlari qisqa va uzoq muddatli bo‘lib, ular bir-biridan tashkillashtirishning chuqurligi, yuzaki yoki asoslangan qismlarning izohi bilan farqlanadi.

3. Laboratoriya nazorati – mazkur usul o‘quvchilarning kompyuterda ishlash ko‘nikmalarini aniqlashga yo‘naltirilgan. Dasturlashtirilgan bilimlarni o‘zlashtirilishini ta‘minlash imkonini beradi. Mazkur bilimlar yordamida o‘quvchilar dasturiy modellashtirish, dasturlarga tuzatishlar kiritish ko‘nikmalarini namoyon etadilar.

4. Dasturlashtirilgan nazorat – u nazorat qiluvchi dasturlar yordamida amalga oshiriladi. Bu usul yordamida nazorat ishlari o‘quv predmetini o‘zlashtirishning barcha bosqichlarida amalga oshirilishi mumkin. Mazkur usul yuqori darajadagi obyektivlikni ta‘minlash imkonini

beradi, uning yordamida nazorat vositalarini savodlilik hamda sobitqadamlik bilan yaratish mumkin.

5. Test nazorati – uning asosini testlar tashkil etadi. Test nazoratlari kompyuterlar yordamida va qog‘oz variantlarda yozma shaklarda amalga oshirilishi mumkin.

6. Mustaqil nazorat – bunda o‘quvchi o‘z xatolari, ishidagi noaniqliklarni mustaqil topishga undash imkoniyati vujudga keladi.

Mazkur usullar, ularning qo‘llanish yo‘llari, bu jarayonida qo‘llaniladigan vositalar bilan bo‘lajak o‘qituvchilar oliy pedagogik ta‘lim muassasalaridayoq tanishtirilishlari va ulardan foydalanishga oiddastlabgi tajribalar bilan qurollantirilishlari lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Джураев Р.Х. Содержание и структура концепции непрерывной профессиональной подготовки // Образование через всю жизнь: проблемы становления и развития непрерывного образования: Материалы докл. И сообщ.участников междунар.конф. (СанктПетербург, 4-5 июня 2002 г.)/ под ред. Н.А.Лююанова и В.Н.Скворцова. – СПб.: изд-во Файндер, 2002. – С 11-18
2. Джураев Р.Х., Цой М.Н., Данияров Б.Х., Гайер Т.В. Интерактивный комплекс в образовательном процессе: Монография. -Т.: Шарк, 2011. - 267 с.
3. Дударева Л.Н. Гуманитаризация процесса повышения квалификации учителя в ИПК: Автореферат дисс. ... канд. пед. наук. – Алтайский государственный университет. – Новосибирск, 2000. – 22с.
4. Yo‘ldoshev J. G‘., Usmonov S. A. Pedagogik texnologiya asoslari. Qo‘llanma. – T.: O‘qituvchi, 2004. – 104 b.
5. Yo‘ldoshev J., Yo‘ldosheva F., Yo‘ldosheva G. Interfaol ta‘lim sifat kafolati. – T.: «Fan», 2008. -81-b.
6. Калинин Е.В. Высшая школа в системе непрерывного образования. – М.: Высшая школа., 1990. – 144с.
7. Кан-Калик В.А., Никандров Н.Д. Педагогическое творчество. – М.,1990. – 144с.
8. Кармаев А.А. Система освоения студентами механизма реализации личносно ориентированного образовательного процесса. Обshепедагогический аспект: Дисс. ... канд. пед. наук. – Саратов, 1999. – 190с.
9. Касьян А.А. Гуманитаризация образования: некоторые теоретические предпосылки // Педагогика. – 1998. - № 2. - С. 22.